

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Н.А.Норова

преподаватель кафедры
Международного права и защиты прав человека
Правоохранительной академии
Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12793422>

Аннотация

В данной статье исследуется роль и участие специалистов в процессе собирания доказательств в уголовном и гражданском судопроизводстве Республики Узбекистан. Также анализируются правовые рамки, практические аспекты и вызовы, с которыми сталкиваются специалисты. Представлены рекомендации по улучшению правового регулирования и практики применения специалистами своих полномочий. Статья завершается выводами о необходимости повышения квалификации специалистов и совершенствования законодательства для обеспечения справедливого правосудия.

Ключевые слова: специалист, собирание доказательств, судопроизводство, Узбекистан, правовое регулирование, уголовное судопроизводство, гражданское судопроизводство.

Введение

Конституционные и законодательные реформы играют ключевую роль в развитии правовой системы любого государства. Введение новых норм и правил позволяет адаптировать правовую базу к современным вызовам и требованиям. Роль специалистов в процессе собирания доказательств приобретает все большее значение в судопроизводстве Республики Узбекистан. В условиях реформирования правовой системы и усиления требований к качеству правосудия, участие квалифицированных специалистов становится необходимым для объективного и всестороннего рассмотрения дел. В этой статье рассматриваются правовые основы и практика участия специалистов в собирании доказательств в Узбекистане, а также предлагаются пути улучшения данной деятельности. Данный анализ направлен на сравнение и оценку изменений, внесенных в законодательство Узбекистана в области доказательственного права, с акцентом на фактические данные и их использование в уголовном процессе.

Методы

Для исследования использовались следующие методы: анализ нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, регулирующих деятельность специалистов в судопроизводстве, обзор литературы и научных статей по данной теме, качественные интервью с юристами и специалистами, участвующими в собирании доказательств, сравнительный анализ с законодательством других стран.

Результаты

Правовые основы участия специалистов

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Узбекистан, специалисты могут привлекаться для участия в следственных действиях, оценки доказательств и консультирования следственных органов и суда. В Гражданском процессуальном кодексе также предусмотрено участие специалистов для предоставления экспертных заключений и помощи в оценке доказательств.

На основе Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-470 от 4 апреля 2018 года в статью 951 Уголовно-процессуального кодекса были включены фактические данные [1]. Это изменение подчеркнуло важность электронных и цифровых доказательств, которые в современных условиях играют все большую роль в уголовных процессах. Введение электронных доказательств в процессуальную практику требует соответствующей правовой базы для их надлежащего использования и оценки.

В статье 71 Гражданско-процессуального кодекса, принятого в новой редакции в 2018 году, также установлено, что фактические данные считаются средствами доказывания [3]. Это показывает стремление к унификации процессуальных норм в различных областях права, что способствует более четкому и последовательному применению закона.

Аналогичные положения содержатся в статье 66 Экономического-процессуального кодекса. Это подтверждает важность фактических данных в различных видах судебных процессов, что является ключевым элементом обеспечения справедливости и законности [2].

Статья 276 Кодекса об административной ответственности также устанавливает, что фактические данные являются средствами доказывания. Это подчеркивает необходимость применения единых стандартов доказательственного права во всех сферах правоприменительной практики [4].

Статья 81 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан определяет виды доказательств, которые могут быть использованы в

уголовном процессе. В данную статью были внесены изменения, направленные на расширение перечня допустимых доказательств, учитывая современные реалии и технологические достижения. Суть изменений: во-первых, ранее статья 81 определяла доказательства как любые фактические данные, которые могут служить основой для установления обстоятельств дела, новая редакция уточняет, что такие данные включают не только традиционные доказательства (показания свидетелей, заключения экспертов и т.д.), но также вещественные, письменные и электронные (цифровые) доказательства. Обоснованием изменений является, в частности, введение электронных (цифровых) доказательств связано с развитием информационных технологий и необходимостью адаптации правовой системы к новым формам коммуникации и документирования. Это позволяет учитывать в уголовном процессе такие важные современные источники информации, как электронные письма, текстовые сообщения, цифровые записи и другие формы электронных данных.

Профессор А. В. Исмаилов отмечает, что "введение электронных доказательств в уголовный процесс является важным шагом на пути к модернизации правовой системы и повышению ее эффективности" [7].

Практика применения

Интервью с практикующими юристами показали, что специалисты играют важную роль в расследовании сложных дел, требующих специальных знаний, таких как экономические преступления, мошенничество, медицинские споры и другие. Однако были выявлены и проблемы, связанные с недостаточным уровнем подготовки специалистов и недостаточной правовой защищенностью их деятельности.

Введение электронных доказательств требует изменения процессуальных норм и практик. Это включает разработку новых методов сбора, хранения и представления таких доказательств в суде. Важно отметить, что использование электронных доказательств связано с определенными вызовами, такими как обеспечение их подлинности и целостности.

Вызовы и проблемы

Основными проблемами являются:

1. Недостаток квалифицированных специалистов в определенных областях
2. Ограниченный доступ к необходимым ресурсам и информации.

3. Проблемы с независимостью и объективностью специалистов.

4. Недостаточное правовое регулирование деятельности специалистов.

Обсуждение

Значение специалистов в судопроизводстве

Участие специалистов в собирании доказательств способствует более объективному и квалифицированному рассмотрению дел, что, в свою очередь, повышает доверие к судебной системе [9]. Специалисты помогают оценить сложные технические аспекты дела, которые требуют специальных знаний [10].

Многие ученые и эксперты отмечают, что внедрение электронных доказательств является важным шагом для модернизации правовой системы. Например, профессор А. Бекмуродов подчеркивает, что "использование электронных доказательств открывает новые возможности для повышения эффективности правоприменительной практики" [5]. Доктор юридических наук Н. Ибрагимов считает, что "унификация процессуальных норм способствует созданию более прозрачной и предсказуемой судебной системы" [6].

Исследования показывают, что в странах, уже внедривших электронные доказательства, такие как США и Великобритания, наблюдается повышение точности и прозрачности судебных разбирательств. [8]

Рекомендации по улучшению

Для улучшения участия специалистов в собирании доказательств предлагаются следующие меры: во-первых, повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов; во-вторых, усиление правовой защиты деятельности специалистов, в-третьих, создание специализированных центров для подготовки и сертификации специалистов; в-четвертых, введение стандартов и этических норм для деятельности специалистов.

Заключение

Участие специалистов в собирании доказательств является важным элементом судопроизводства в Республике Узбекистан. Для повышения эффективности их работы необходимо совершенствовать законодательную базу, обеспечивать доступ к ресурсам и информации, а также повышать квалификацию специалистов. Это позволит обеспечить более справедливое и качественное правосудие в стране. Изменения в

статью 81 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан представляют собой значительный шаг в развитии уголовного права, соответствующий современным вызовам и требованиям. Введение электронных доказательств способствует более полному и объективному рассмотрению уголовных дел, повышает качество правосудия и укрепляет доверие общества к судебной системе.

Внесенные изменения в законодательство Узбекистана направлены на адаптацию правовой системы к современным условиям. Включение электронных доказательств и унификация процессуальных норм способствуют повышению эффективности и справедливости судебных процессов. Важно продолжать совершенствование правовой базы, учитывая международный опыт и новые технологические возможности.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием мер по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности от 04.04.2018 г. № ЗРУ-470 <https://lex.uz/docs/3609517>
2. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/3523895>
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/3517334>
4. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности <https://lex.uz/docs/97661>
5. Бекмуродов, А. (2020). Использование электронных доказательств в правоприменительной практике. Журнал правовых исследований, 12(4), 123-136
6. Ибрагимов, Н. (2019). Унификация процессуальных норм: теория и практика. Научный вестник Узбекистана, 15(3), 45-57.
7. Ismailov, A. V. (2020). Modernization of Criminal Procedure: Inclusion of Electronic Evidence. Journal of Legal Studies, 15(3), 45-60.
8. Normative and Legal Acts on Judicial Expertise. Available at: <https://www.lex.uz/docs/4530607>
9. International Practice in the Field of Forensic Expertise. Available at: <https://www.international-law.ru>
10. Comparative Analysis of Forensic Legislation in Different Countries. Available at: <https://www.comparative-law.ru>